

23-24
OCTOBER
2025

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

"RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA SUN'IY INTELLEKT"

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

IV
2030"
BAL VA
BEKISTON
DUNYO
YONIDA
STRATEGIYA
INTERNATIONAL
ECONOMIC
2030

FORUM

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

2025

ELEKTRON ILMIIY JURNAL

MAXSUS SON

- MACROECONOMIC STABILITY
- LABOR MARKET IN THE GREEN ECONOMY
- GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
- GREEN INVESTMENT AND FINANCING
- GREEN TECHNOLOGIES
- ECO-TOURISM
- GREEN INNOVATIONS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

TASHKENT
STATE
UNIVERSITY OF
ECONOMICS

2nd CONFERENCE
BANKING AND
FINANCIAL
DIRECTION
THE PRIVATE

2030

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI

23-24
OKTYABR

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Nasimov Rashid

Muharrir:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:

Egamberdiev Elyor

UO'K: 004.89(575.1)(062)+336(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1+65.261(5O')ya1

T 97

ISBN: 978-9910-8110-7-4

Tahrir hay'ati:

Teshabayev To'liq Zakirovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, O'zbekiston
Abdurahmonova Gulnora Qalandarovna, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti prorektori, O'zbekiston

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti prorektori, O'zbekiston

Yücel Og'urlu, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Jo'rayev Abdug'affor Safarovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston

Tursunov Anvar Sultonovich, O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi prorektori

Jozef Adaikalani, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Binary universiteti, Malayziya

Makashina Olga Vladilenovna, Iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent, Rossiya Federatsiyasi

Rafal Sieradzki, PhD, Xorvatiya

Burxanov Umar Abdulimovich, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, Chexiya

Manuela Roksana-Diku, PhD, dotsent, Ruminiya

Neboysa Stoychic, PhD, Polsha

Asta Vasilyuskait, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Litva

Zakirova Elina Rafikovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent, Rossiya Federatsiyasi

Pardaev Abdunabi Xoliqovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Umarov Zafar Absamatovich, iqtisod fanlari nomzodi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Omonov Akrom Abdinazarovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Qo'ziev Islom Ne'matovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Shennaev Xojayor Musurmanovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Muhamedov Farhod Tursunboevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Avloqulov Anvar Ziyadullaevich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Ataniyazov Jasurbek Hamidovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, O'zbekiston

Asatullaev Xurshid Sunnatillaevich, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Xolmamatov Farxodjon Kubaevich, PhD, professor, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, O'zbekiston

Bashak Erdem, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Turkiya

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Shodieva Dildora Hamidovna, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Jumaev Akbar Mahmudovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, O'zbekiston

Ioan Bogdan Robu, PhD, dotsent, Ruminiya

Norita Mohd Nosir, PhD, Malaziya Monash universiteti dotsenti, Malaziya

Dots. Dr. Başak ERDEM, Buxgalteriya fanlari doktori, dotsent, Istanbul Ticaret universiteti, Buxgalteriya hisobi va audit bo'limi, Turkiya .

Murat Nishanji Erzincan, Binali Yildirim universiteti professori, Iqtisodiyot va ma'muriy fanlar fakulteti, Iqtisodiyot kafedrasini mudiri

V. Balagopal, DSc, dotsent, Milliy sug'urta akademiyasining Pune, Hindiston

Allaeva Gulchehra Jalgasovna, DSc, dotsent, Toshkent davlat texnika universiteti, O'zbekiston

Tae Xyon Mun, PhD, professor, Mokvon universiteti, Janubiy Koreya

Xamdamiyov Baxrom Qosimovich, Iqtisodiyot fanlari doktori, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Gavharbek Mahmudov, M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston davlat universiteti, Qozog'iston fanlari nomzodi, dotsent

Murat Nishanchi, Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Erikjon Binali Yildirim universiteti, Turkiya

Editorial board:

Teshabayev To'Iqin Zakirovich, Doctor of economic sciences, Professor, Rector of Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Islamkulov Alimnazar Khudjamuratovich, Doctor of economic sciences, Associate professor, Vice-rector of Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich, Doctor of economic sciences, Professor, Vice-rector of Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Yücel Oğurlu, Doctor of economic sciences, Professor

Jo'rayev Abdug'afar Safarovich, Doctor of economic sciences, Professor, Uzbekistan

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich, Doctor of Economic Science, Professor, Uzbekistan

Tursunov Anvar Sultonovich, Vice-Rector of The Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan

Joseph Adaikalam, Doctor of economic sciences, professor, Binary University, Malaysia

Makashina Olga Vladilenovna, Doctor of economic sciences, Associate professor, Russian Federation

Rafal Sieradzki, PhD, Croatia

Burkhanov Umar Abdualimovich, Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Czech Republic

Manuela Roxana-Dicu, PhD, Associate Professor, Romania

Nebojsa Stojcic, PhD, Poland

Asta Vasiliuskait, Doctor of economic sciences, Professor, Lithuania

Zakirova Elina Rafikovna, Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Russian Federation

Pardae Abdunabi Kholikovich, Doctor of economic sciences, Professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Umarov Zafar Absamatovich, Candidate of Economic Sciences, Professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Omonov Akrom Abdinazarovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Kuziev Islam Nematovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Shennaev Khojayor Musurmanovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Muhamedov Farhod Tursunbaevich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Avlokulov Anvar Ziyadullaevich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Ataniyazov Jasurbek Hamidovich, Doctor of economic sciences, professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Asatullaev Xurshid Sunnatillaevich, Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Kholmamatov Farkhodjon Kubaevich, PhD, Professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Bashak Erdem, Doctor of economic sciences, Professor, Turkey

Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Doctor of economic sciences, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Shodieva Dildora Khamidovna, PhD, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Jumaev Akbar Mahmudovich, PhD, Associate professor, Tashkent State University of Economics, Uzbekistan

Ioan Bogdan Robu, PhD, Associate Professor, Romania

Norita Mohd Nasir, PhD, Associate Professor, Monash University of Malaysia, Malaysia

Assoc.Prof. Dr. Başak ERDEM, Doctor of Accounting, Associate professor, Istanbul Ticaret University, Department of Accounting and Auditing, Türkiye.

Prof. Dr. Murat Nişancı, Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Chair of Economics Department

V. Balagopal, DSc, Associate Professor, National Insurance Academy of Pune, India

Allaeva Gulchekhra Jalgasovna, DSc, Associate Professor, Tashkent State Technical University, Uzbekistan

Tae Hyoung Mun, PhD, Professor, Mokwon University, South Korea

Xamdamov Baxrom Kasimovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Tashkent State University of Economics

Gavharbek Makhmudov, PhD, Associate Professor, South Kazakhstan state university named after M. Auezov, Kazakhstan

Murat Nishanchi, Doctor of Economic Sciences, Professor, Erikcan Binali Yildirim University, Turkey

"Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt" elektron ilmiy jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 4-iyuldagi 340/3-son qaroriga asosan texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan asosiy ilmiy natijalarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'LLAB QUUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	11
<i>Vaxabov Davron Abdusalolovich</i>	
XUSUSIY SEKTORDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNING KOMPLEKS TAHLIL METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	16
<i>Mehmonov Sultonali Umaraliyevich</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	24
<i>Karimova Komila Daniyarovna</i>	
AHOLINI "KAMBAG'ALLIK QOPQONI"GA TUSHIB QOLMASLIKNI TA'MINLASH – ISLOHOTLARIMIZNING USTUVOR YO'NALISHIDIR.....	30
<i>Xudoyqulov Sadridin Karimovich</i>	
PUL-KREDIT SIYOSATIDA BRITANIYA MODELI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	36
<i>Mohichehra Turobjonovna Kurbonbekova</i>	
CHET EL INVESTITSİYALARINI JALB ETISHDA MOLIYAVIY KAFOLATLAR TIZIMI.....	40
<i>Makhmudova Mukhlisa Kodirjon qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISH UCHUN STRATEGIK MARKETING CHORALARI	46
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
MEHNAT MUNOSABATLARI CHAT-BOTINI YARATISHINING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	55
<i>Irmatova Aziza Baxramovna, Iskandarova Dilafruz Ikrom qizi</i>	
SANOAT TARMOQLARIDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA ISTIQBOLLARI	63
<i>Vafojev Boburjon Rasulovich</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI YASHOVCHANLIGI VA UNGA INSON KAPITALI TA'SIRINING BAHOLASHNING EMPIRIK TAHLILI	71
<i>Qosimova Dilorom Sobirovna, Kabulova Nurg'ozal Umirbek qizi</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING MAMLAKATNING IQTISODIY TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI	76
<i>Xashimxodjayev Sh.I., Jukovskaya I.Ye.</i>	
НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ, КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ.....	81
<i>Сагдиллаева Зулфия Асаналиевна</i>	
MOLIYAVIY HOLAT TAHLILI VA UNI TAKOMILLASHTIRISHNING MUHIM JIHATLARI.....	86
<i>Raximov Matnazar Yusupovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISHNING IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI.....	93
<i>Xodjayeva Mu'tabar Xamidulla qizi</i>	
OLMAZOR TUMANIDA "AQLLI SHAHAR" KONSEPTSİYASINI JORIY ETISH VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH	96
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF COTTON-TEXTILE CLUSTERS: REGIONAL PECULIARITIES OF UZBEKISTAN	103
<i>Kholikova Rukhsora Sanjarovna</i>	
PROSPECTS OF DIGITALIZATION AND THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL ACTIVITIES.....	108
<i>Hamdam Homidov Hasan o'g'li</i>	

MINTAQAVIY AGRAR BOZORLAR SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI	116
Raxmonov Norim Razzakovich	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA JUFT KORRELYATSIYA TAHLILLARNI AHAMIYATI.....	122
Kusharov Zoxid Keldiyorovich	
AHOLINING HAYOTIYLIK SIFATI VA DARAJASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	127
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ELECTRON SAVDONING QO'LLANILISHI.....	132
Akbarova Barno Shuxratovna, Zokirova Munisa Jamoliddin qizi	
CYBERNETIC PERSPECTIVE OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION.....	138
Shirin Zoxid qizi Karimova	
CLICKS, DOPAMINE, CONVERSION: THE NEUROMARKETING EDGE IN MARKETPLACES.....	141
Yuldashev Jamshid Abrarovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARI VA ISTE'MOLCHILARNING BARQAROR ISTE'MOL MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	148
Sharopova Nafosat Radjabovna	
IQTISODIYOTGA TURIZMNING BEVOSITA TA'SIRINI TANLANMA KUZATUVLAR ASOSIDA STATISTIK BAHOLASH.....	153
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	161
Матризаева Диларам Юсупбаевна	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI TARMOQLARIDA KICHIK TADBIRKORLIK TARKIBIY TUZILMASI SHAKLLANISHI MAROMIYLIGINI TA'MINLASHNING ASOSIY OMILLARI	167
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ECONOMETRICS: ENHANCING GDP FORECAST ACCURACY IN EMERGING ECONOMIES	175
Khabibullo Abdullaev	
BRIDGING THE GAP: HUMAN CAPITAL IN A DIGITALISED WORLD	181
Hamrokulov Mirabbos	
SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	187
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН: ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ И ЗАДАЧИ В СТРАТЕГИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	194
Вахобова Маргуба Абдухамидовна	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKTNING INNOVATSION OMIL SIFATIDAGI ROLI.....	198
Babadjanova Malika Ruzimova	
МЕХАНИЗМ ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ».....	201
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
MHT KO'RSATKICHLARINI XALQARO QIYOSLASH USLUBIYATI.....	209
Urunov Ravchanbek Sadullayevich	
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ	217
Бабаева Г.Я.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MEHNAT MUNOSABATLARIGA OID HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH.....	223
Bakiyeva I.A., S.A.Bozorova	

BIG DATA VA ANALITIKA VOSITALARI ORQALI KORPORATIV QARORLAR QABUL QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH	229
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISH DARAJASI TAHLILI.....	234
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ	240
Н.Э. Норбоева	
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ	244
Мирзаев Дилшод Аминович	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА.....	248
Гаипов Жасур Бахром угли	
THE TRANSFORMATION OF INSURANCE SERVICES IN THE CONTEXT OF AN ECOSYSTEM APPROACH: THE CASE OF THE RUSSIA.....	256
Kalayda Svetlana A., Pisarenko Zhanna V., Tarasova Yulia A.	
MEHNAT MIGRATSIYASINI TARTIBGA SOLISHDA SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI PLATFORMALARNING AFZALLIKLARI	262
A.B.Irmatova, S.A.Bozorova	
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКА ТРУДА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	268
Таирова Алия Тагировна	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ЦИФРОВОЙ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	276
Мухитдинова Мунаввархон Хаётовна	
INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE EVOLUTION OF DIGITAL PLATFORMS	279
A.U.Kobilov	
QURILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BINO AXBOROTINI MODELLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI.....	287
Umarov Omonilla Saydaminovich	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ	293
Адилова Азиза Шухратовна	
MEHNAT BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK USULLARI ISHLAB CHIQUISH.....	298
Махаммадиев М.М.	
SUG'URTANING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINING XORIJIY TAJRIBASI.....	303
Махмасaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	
AGRAR SEKTORDA IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK BAHOLASH VA PROGNOZLASH YO'NALISHLARI	306
Saburova Nasiba Rozumovna	
ELEKTRON TIJORAT LOGISTIKASINI GIBRID ALGORITM ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	309
Tuychiyev Shavkatjon Shokirali o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	315
Parpiyeva Ra'no Abdurasulovna, Madyarova Muxlisa Abdulla qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕХОДУ К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ	319
Дехканова Наргиза Шарифовна	
XALQ TA'LIMI TIZIMI MUASSASALARIDA BudjetDAN TASHQARI MABLAG'LAR ICHKI AUDITINING NAZARIY ASOSLARI	325
Narbekova Gulrux Davronboyevna	

GENDER TENGLIGI VA BARQAROR ISH BILAN BANDLIK KO'RSATKICHLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MAHALLIY TAJRIBA VA XALQARO STANDARTLAR UYG'UNLIGI	331
Sh.Q. Xoliyorova	
TASHKILOTNING MODDIY TEXNIK QURILMALAR RO'YXATINI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELEKTNI O'RNI.....	336
Izzatilla Pulatov Quدراتillaevich	
BANK AXBOROT TIZIMLARIDA SIGNATURALI NAZORAT USULLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	342
Abraeva Mahliyo Olimjon qizi	
ROLE AND ADOPTION OF ERP SYSTEMS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UZBEKISTAN	348
Embergenova Ainur Aidosbaevna	
QAYTA SUG'URTANING ROLINI OSHIRISHDA AXBOROT TA'MINOTINI OPTIMAL SHAKLLANTIRISH	354
Shakirov Utkirbek Taxirovich	
SUG'URTA BOZORIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: NAZARIY ASOSLAR VA O'ZBEKISTONDAGI AMALIY TAJRIBALAR.....	359
Saidov Farrux Faxriddinovich	
TEKNOLOGIYA BILAN BOYITILGAN SO'Z BOYLIGINI BAHOLASH VA O'RGANISHNI TAHLIL QILISH	364
Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna	
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	372
Мирзрахимова А.Б.	
TIJORAT BANKLARIDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	376
Ziyadullaev Zuxriddin Ilxom o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA AKT ORQALI INNOVATSION FAOLIYATNI BELGILOVCHI OMILLARNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY BOSQICHLARI	381
N.A.Xasanova	
УЧЕТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	384
Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
FOREIGN ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	390
Hajiyeva Leyla, Abbasova Sevinj	
INNOVATSIYALARNI JORIY ETISH ORQALI KICHIK BIZNES SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK JIHATLARI	398
Botirova Xulkar Olimjonovna	
A MULTIMODAL FRAMEWORK INTEGRATING LINGUISTIC, SEMANTIC, AND STATISTICAL FEATURES FOR DETECTING AI-GENERATED CONTENT IN ACADEMIC PUBLICATIONS.....	402
Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli, Muzaffar Abdulakhatov	
IJTIMOIIY SOHADA SUN'IY INTELEKT	413
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
GASTRONOMIK TURIZMNING MAHALLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	418
Matyakupova Madina Quzibay qizi	
QISHLOQ XO'JALIGINI MEXANIZATSIYALASHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA MASHINA-TRAKTOR AGREGATLARINI TANLASH VA KONFIGURATSIYA QILISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	420
Xoliyarov Farhod Toshmuradovich	
MODA SANOATIDA SUN'IY INTELEKTNING YANGI IMKONIYATLARI.....	425
Xalilova Nafisa Komilovna	
REKURRENT TARMOQLAR VA TIL ANALIZI	428
Allashkurov Dilshodbek Mansurovich, Rustamova Durdona Quvandiyoqovna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI VA UNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI.....	431
<i>Rustamova Ziyoda Anvar qizi</i>	
RAQAMLI STARTAPLARNI YARATISH ASOSLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI	435
<i>Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi</i>	
TO'LOV TIZIMLARI FUNDAMENTALLARI: ZAMONAVIY MOLIVAVIY INFRATUZILMANING ASOSLARI	438
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
SIMSIZ SENSOR TARMOQLARDA TUGUNLARNI ICHKI JOYLASHTIRISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI QO'LLASH.....	442
<i>Xaytbayev Aybek Fayzullayevich</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BULUTLI XIZMATLARNI TAQDIM ETUVCHI PROVAYDERLAR FAOLIYATI TAHLILI	452
<i>Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li</i>	
IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE IN UZBEKISTAN SOME IMPORTANT ISSUES.....	460
<i>Imomov Xamdilla Xamdinovich</i>	
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА	464
<i>Мамадиев Зафар Алишеревич, Хасанхонова Ноди́ра Исаметдиновна</i>	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING HOZIRGI HOLATI	469
<i>Khusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	
NASHRIYOTDA KO'ZI OJIZLAR UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH.....	473
<i>Mannopova Manzura Jamil qizi</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI	477
<i>Azizova Ruhsora Zafar qizi</i>	
ALGORITHM DEVELOPMENT IN RAILWAY AUTOMATION AND REMOTE CONTROL SYSTEMS.....	482
<i>Shabonova Dilnoza</i>	
BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: ZAMONAVIY MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALAR TURLARI VA ULARNING QO'LLANILISH SOHALARI	488
<i>Janaydarova Kamola Abayevna</i>	
CYBER SECURITY: ARTIFICIAL PROTECTION OF THE DIGITAL ECONOMY	493
<i>Husniya Salimova Rustamovna</i>	
HUJUM IZLARINI TASNIFLASH UCHUN MOSLASHTIRILGAN NEYRO-NORAVSHAN TIZIM ALGORITMI	504
<i>O.N.Bekmirzayev, S.I.Muxamadiyev, M.Sh.Bekmirzayev</i>	
HR TECH: O'ZBEKISTONNING KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTALARIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KADRLAR TANLASH VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	511
<i>Muhriddin Yunusov</i>	
THE ROLE OF BELT AND ROAD INITIATIVE CORRIDORS IN PROMOTING ECONOMIC GROWTH IN CENTRAL ASIA: A CASE STUDY OF THE CHINA-KYRGYZSTAN-UZBEKISTAN RAILWAY	514
<i>Kuldashaeva Zebo, Ye Maoqing</i>	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА.....	517
<i>Ражабова Умида Умурзаковна</i>	
MOLIVAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA XALQARO TAJRIBA	522
<i>Muyassarzoda Fayziyeva</i>	
YENGIL SANOAT TARMOQLARI UCHUN IQTISODIY XAVFSIZLIKNI BAHOLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	525
<i>Sadriddinova Nigora Xusniddin qizi</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ГОСТИНИЦ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	529
<i>Гаппарова Майрамхон Зафар қизи</i>	

IMPORTANCE OF STAFF SERVICE QUALITY AT UZBEK NATIONAL RESTAURANTS IN UZBEKISTAN	535
Zoirova Shoxsanam Turakulovna	
O'ZBEKISTONDA TAQSIMOT JARAYONLARI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	541
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN UZBEKISTAN BASED ON THE SANATORIUM-RESORT SYSTEM	548
Shaymanova Nigora Yusupovna	
АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА В ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА	555
Джураев Т., Кушаров З.К.	
EVOLUTION OF ECONOMIC GROWTH THEORIES AND THE REGULATION OF INTERNATIONAL CAPITAL MOBILITY IN THE GLOBAL ECONOMY	560
Otaboyev Feruzbek Oybek ugli	
QASHQADARYO VILOYATIDA SIGIR SUTINI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK TAHLIL QILISH	568
Farmonov Bobur Davronovich, Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Bozorov Asqar Xaitmurotovich	
HUDUDIY TURIZMNI RIVOJLANISHDA KLASTER TIZIMLARIDAN MAQSADLI FOYDALANISH	576
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
TIJORAT BANKLARINING MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARINI REGRESSIYON TAHLILI	583
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, Xurramov Eldor	
O'ZBEKISTONDA KICHIK MEHMONXONALARNING MOLIVAVIY SALOHİYATINI KUCHAYTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH	588
Gapparova Mayramxon Zafar qizi	
MAMLAKATIMIZDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMLARINI	592
Isomidinov Inomjon Qurbonali o'g'li	
IQTISODIYOT VA TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, SUN'IY INTELLEKT	596
Muminova Mahbuba Abduvafoyevna	
O'ZBEKISTON-2030: KAMBAG'ALLIKDAN FAROVONLIK SARI	601
Javliyyev Nuriddin Bektemir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI MOLIVAVIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	604
Dehqonov Burxon Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TEKSTIL SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING EKONOMETRIK TAHLILI	609
Otaboyeva Dildora Ixomboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BAHOLASH: EKONOMETRIK YONDASHUV VA KOMPLEKS METODIKA	615
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
KADRLARNI TANLASH VA BAHOLASH JARAYONIDA XALQARO HR STANDARTLARIDAN (SHRM, CIPD) FOYDALANISH IMKONIYATLARI	621
Xasanov Sarvar Ulug'bek o'g'li	
AHOLI DAROMADLARI VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI O'RTASIDAGI BOG'LIQNI EKONOMETRIK BAHOLASH	625
Shomurodov Tohir Boymurod ugli	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BALIQCHILIK SOHASINING RIVOJLANISH OMILLARI VA YETISHTIRISH HAJMINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA PROGNOZLASH	630
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	637
B. Sulaymonov	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ILMIY VA PEDAGOGIK SALOHİYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION-IQTISODIY MEXANIZMLARI	642
Ixtiyorov Bekzod Zulfiqor o'g'li	

JIZZAX VILOYATI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRILISH TENDENSIYASINI TRENÐ MODELLARI YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	648
Almuradov Abdulla Almuradovich, Toshpulov Bekzod Sultonmurodovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING O'ZGARUVCHANLIGINI TAHLIL QILISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)	654
Toshpulov Bekzod Sultonmurodovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING REAL DAROMADLARI: SHAKLLANISH OMILLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	659
Toshtemirov Shohruh Toshpo'latovich	
XALQARO MOLIYAVIY INSTITUTLARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIR	663
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI NAZARIY ASOSLARI VA UNDA DAVLATNING MOLIYAVIY SIYOSATI	669
Xolmatova Dilafruzxon Maxsudjon qizi	
ISLOMIY MIKROMOLIYA TASHKILOTLARINING KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISHINI TAKOMILLASHTIRISH.....	671
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
ИИ-УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ В ИНДУСТРИИ 6.0	675
Александр Васильевич Бабкин, Елена Витальевна Шкарупета	
MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	683
Feruza Shamsiyeva, Nargiza Fayziyeva	
YASHIL MARKETING YONDASHUVI ORQALI KORXONALARDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	689
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	

TO'LOV TIZIMLARI FUNDAMENTALLARI: ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING ASOSLARI

Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasida katta o'qituvchisi

Email: toshniyozovsherali@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5610-9107

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot zamonaviy to'lov tizimlarining fundamental asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada to'lov tizimlarining asosiy elementlari, ishtirokchilari, turli to'lov kanallari va ularning ishlash mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida an'anaviy bank tizimlari bilan bir qatorda, PayPal, Bitcoin kabi muqobil to'lov tizimlarining rivojlanish tendensiyalari aniqlangan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, dunyo bo'ylab 750 dan ortiq to'lov tizimlari mavjud bo'lib, ular doimiy ravishda yangi texnologiyalar va davlat regulatsiyalari ta'sirida o'zgarib bormoqda. Tadqiqot xulosalaridan korporativ moliya mutaxassislari, bank xodimlari va akademik tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: to'lov tizimlari, RTGS, ACH, kliring, hisob-kitob, muqobil to'lovlar, Bitcoin, moliyaviy texnologiyalar.

Abstract: This study is dedicated to exploring the fundamental foundations of modern payment systems. The article analyzes the key elements of payment systems, their participants, various payment channels, and operational mechanisms. The research identifies development trends of alternative payment systems such as PayPal and Bitcoin, alongside traditional banking systems. The findings indicate that more than 750 payment systems operate worldwide, continuously evolving under the influence of new technologies and government regulations. The conclusions of this study may be beneficial for corporate finance specialists, banking professionals, and academic researchers.

Key words: payment systems, RTGS, ACH, clearing, settlement, alternative payments, Bitcoin, financial technologies.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению основ современных платежных систем. В статье анализируются основные элементы платежных систем, участники, различные платежные каналы и механизмы их функционирования. В результате исследования, наряду с традиционными банковскими системами, были выявлены тенденции развития альтернативных платежных систем, таких как PayPal и Bitcoin. Полученные результаты показывают, что в мире существует более 750 платежных систем, которые постоянно меняются под влиянием новых технологий и государственного регулирования. Выводы исследования могут быть полезны специалистам по корпоративным финансам, банковским работникам и научным исследователям.

Ключевые слова: платежные системы, RTGS, ACH, клиринг, расчеты, альтернативные платежи, Bitcoin, финансовые технологии.

KIRISH

XXI asr global moliya tizimining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri — bu to'lov tizimlarining jadal rivojlanishidir. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida to'lov tizimlari nafaqat pul aylanishini ta'minlovchi texnik vosita, balki moliyaviy barqarorlik, investitsion oqimlar va iqtisodiy o'sishning strategik omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Har bir davlatning iqtisodiy salohiyati va moliyaviy mustaqilligi ko'p jihatdan uning to'lov infratuzilmasi samaradorligi, ishonchligi va innovatsion texnologiyalarni qamrab olish darajasi bilan belgilanadi. Shu bois, bugungi kunda to'lov tizimlarining nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilish milliy iqtisodiy xavfsizlikning muhim sharti hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlarda to'lov tizimlari iqtisodiyotning “yashirin qon tomirlari” sifatida qaraladi. Ular orqali har kuni trillionlab AQSH dollari miqdoridagi mablag'lar aylanadi. Masalan, AQSHda Fedwire va CHIPS tizimlari, Yevropa Ittifoqida TARGET2 va SEPA tizimlari, Osiyo mamlakatlarida esa Bank of Japan Financial Network System yoki China National Advanced Payment System (CNAPS) asosiy hisob-kitob infratuzilmasini tashkil etadi. Ushbu tizimlar nafaqat yirik banklar o'rtasidagi to'lovlarni amalga oshiradi, balki global moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi mexanizmlar sifatida xizmat qiladi (BIS, 2023).

So'nggi o'n yilliklarda to'lov tizimlari transformatsiyasining yangi bosqichi — raqamli va muqobil to'lov tizimlari davri boshlandi. An'anaviy bank tizimlariga parallel ravishda PayPal, Alipay, Revolut, Stripe kabi fintech kompaniyalari xalqaro to'lov tarmog'ini kengaytirib, moliyaviy xizmatlar sohasida raqobatni kuchaytirdi. Shu bilan birga, Bitcoin, Ethereum kabi kriptovalyuta asosidagi to'lov tizimlari markazlashmagan moliya (DeFi) konsepsiyasini shakllantirib, an'anaviy moliyaviy arxitekturaga muqobil model sifatida maydonga chiqdi. Bu jarayonlar to'lov infratuzilmasining konseptual modelini tubdan o'zgartirib, markazlashtirilgan boshqaruvdan blokcheyn asosidagi ochiq va shaffof tizimlarga o'tish imkonini bermoqda.

O'zbekiston ham to'lov tizimlarini modernizatsiya qilish yo'lida faol islohotlarni amalga oshirmoqda. So'nggi yillarda “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida RTGS (Real-Time Gross Settlement), ACH (Automated Clearing House), onlayn kliring va mobil to'lov tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Markaziy bank tashabbusi bilan milliy to'lov tizimlari integratsiyasi, to'lov infratuzilmasining xavfsizligi, real vaqt rejimidagi hisob-kitob mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan huquqiy baza yaratildi. Bu esa mamlakat moliyaviy sektorining raqamli transformatsiyasini jadallashtirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy to'lov tizimlari global moliyaviy infratuzilmaning asosiy tarkibiy qismi sifatida iqtisodiyotda markaziy o'rin tutadi. Treasury Alliance Group tomonidan e'lon qilingan “Fundamentals of Payment Systems” qo'llanmasida [1] to'lov tizimlari pul qiymatini bir subyektdan boshqasiga o'tkazuvchi mexanizm sifatida talqin qilinadi. Unda RTGS (Real-Time Gross Settlement) va ACH (Automated Clearing House) kabi asosiy tizimlarning ishlash prinsiplari batafsil yoritilgan. Bank for International Settlements (BIS) hisobotiga ko'ra [2], dunyo bo'ylab to'lov tizimlari davlat siyosati, texnologik yangiliklar va regulativ muhit ta'sirida doimiy transformatsiyaga uchramoqda. Federal Reserve System ma'lumotlariga ko'ra [3], AQSHda Fedwire tizimi real vaqt rejimidagi yirik summadagi to'lovlarni amalga oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. SWIFT tarmog'i esa [4] xalqaro moliyaviy xabar almashuv standartlarini belgilab, banklararo hisob-kitoblarni tezlashtiradi. European Central Bank tomonidan ishlab chiqilgan SEPA yo'riqnomalari [5] esa Yevropa hududida yagona to'lov maydonini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu manbalar to'lov tizimlarining nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini o'rganishda ilmiy-analitik manba sifatida katta ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot tavsifiy-tahliliy yo'nalishda olib borilib, zamonaviy to'lov tizimlarining tarkibiy tuzilmasi, ishlash mexanizmlari va ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'rganishga qaratildi. Tadqiqotning metodologik asosini Treasury Alliance Group tomonidan tayyorlangan “Fundamentals of Payment Systems” manbasi tashkil etdi. Ma'lumotlar xalqaro to'lov tizimlariga oid texnik hujjatlar, Markaziy bank va kliring palatalarining rasmiy hisobotlari, shuningdek, SWIFT, Fedwire va CHIPS tizimlarining operatsion ko'rsatkichlari asosida to'plandi. Tahlil jarayonida tizimli, qiyosiy va funksional yondashuvlar qo'llanilib, to'lov tizimlarining elementlari, jarayon bosqichlari hamda ularning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilindi. Ushbu metodologik yondashuv to'lov tizimlarining barqarorligi, samaradorligi va xavfsizligini baholash imkonini yaratdi hamda xalqaro amaliyot bilan milliy tizimlar o'rtasida solishtirma tahlil o'tkazishga zamin bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy to'lov tizimlari global moliyaviy infratuzilmaning ajralmas qismi bo'lib, ular iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda, xalqaro savdo va investitsiyalar oqimini samarali boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq ularning murakkabligi, texnologik va regulyativ farqlari tufayli, har bir mamlakat o'z iqtisodiy modeli va institutsional tizimiga moslashgan o'ziga xos to'lov mexanizmlarini shakllantirgan.

To'lov kanallari tasnifi

Tadqiqot davomida to'lov tizimlari to'rtta asosiy kanalga ajratildi:

Qog'ozga asoslangan tizimlar – tarixan eng qadimgi to'lov shakli bo'lib, chek va veksel asosida ishlaydi. AQShda hali ham MICR texnologiyasidan foydalanilmoqda.

RTGS tizimlari (Real-Time Gross Settlement) – yuqori qiymatli va zudlik bilan yakuniy hisob-kitobni ta'minlaydigan tizimlar bo'lib, Fedwire (AQSh), CHAPS (Buyuk Britaniya) va CNAPS (Xitoy) bunga misol bo'ladi.

Paketli tizimlar (ACH) – past qiymatli, ko'p sonli tranzaksiyalar uchun mo'ljallangan bo'lib, hisob-kitob odatda keyingi ish kunida amalga oshiriladi.

Kartaga asoslangan tizimlar – eng tez o'sayotgan segment bo'lib, kredit, debet va virtual kartalar, shuningdek, elektron hamyonlar orqali to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi.

To'lov jarayonining bosqichlari

To'lov jarayoni to'rtta asosiy bosqichdan iborat: (1) to'lov ko'rsatmalarini shakllantirish, (2) tranzaksiya ma'lumotlarini tizimga kiritish, (3) kliring bosqichida banklar o'rtasida o'zaro hisob-kitob qilish va (4) yakuniy hisob-kitob – bunda qabul qiluvchi hisobiga mablag' kreditlanadi, to'lovchi hisobidan esa debetlanadi. Ushbu bosqichlarning muvofiqlashtirilganligi tizim barqarorligi va ishonchligining asosiy ko'rsatkichidir.

Nazorat mexanizmlarining samaradorligi

Tadqiqotda to'lov tizimlarida uchta asosiy nazorat elementi ajratib ko'rsatildi:

Hujjatlashtirish – to'lov talabining qonuniyligini isbotlovchi dalillarni taqdim etish orqali firibgarlik xavfini kamaytiradi;

Due diligence – to'lov talabining ichki standartlarga va regulyativ talablariga mosligini tekshiradi;

Tasdiqlash (verification) – yakuniy bosqichda to'lovning haqiqiylikini va manzilgohini aniqlash orqali tizimning xavfsizligini mustahkamlaydi.

Mazkur mexanizmlar xalqaro amaliyotda "uch bosqichli himoya" prinsipi sifatida qabul qilingan va zamonaviy moliyaviy texnologiyalar (blockchain, tokenization, biometric verification) orqali yanada takomillashtirilmoqda.

Global to'lov tizimlarining mintaqaviy tahlili

1-jadvalda dunyo mintaqalari kesimida to'lov tizimlarining yillik hajmi va o'sish sur'atlari keltirilgan. Ma'lumotlardan ko'rinadiki, Osiyo-Tinch okeani mintaqasi to'lovlar hajmi bo'yicha yetakchilik qilmoqda, bu esa Xitoyning CNAPS tizimi va Yaponiyaning BOJNet tizimlari faoliyatining kengayishi bilan izohlanadi.

1-jadval. Global to'lov tizimlarining mintaqaviy taqsimoti

Mintaqa	Asosiy tizimlar	Yillik hajm (trillion \$)	O'sish sur'ati (%)
Shimoliy Amerika	Fedwire, CHIPS, ACH	150+	5–7
Yevropa	SEPA, TARGET2, EURO1	120+	8–10
Osiyo-Tinch okeani	CNAPS, BOJNet, RENTAS	180+	12–15
Lotin Amerikasi	SPEI, CIP, SITRAF	25+	10–12
Afrika va Yaqin Sharq	SARIE, Hawala	15+	15–20

Jadvaldan ko'rinadiki, Osiyo mintaqasida to'lov tizimlarining kengayishi va mobil to'lov texnologiyalarining ommalashuvi eng yuqori o'sish sur'atini ta'minlamoqda. Afrikada esa Hawala va SARIE kabi muqobil tizimlar aholining moliyaviy inklyuziyasini oshirishda muhim o'rin tutmoqda.

An'anaviy va muqobil tizimlarning qiyosiy tahlili

An'anaviy bank tizimlari qat'iy tartibga solingan, markaziy bank nazorati ostida ishlaydigan va kapital yetariligi hamda xavfsizlik talablariga mos tizimlardir. Muqobil tizimlar – PayPal, Hawala, Bitcoin – esa past xarajatli, tezkor, ammo kamroq tartibga solingan muhitda faoliyat yuritadi. Bu ularning foydalanuvchilar uchun qulayligini oshiradi, biroq barqarorlik va huquqiy kafolatlar nuqtayi nazaridan ma'lum xavf omillarini keltirib chiqaradi.

1-rasm. To'lov tizimlarining evolyutsiyasi

1800-yillar – naqd pul asosiy vosita;

1900-yillar – bank cheklari va veksellarning shakllanishi;

1970-yillar – ACH tizimining joriy etilishi va plastik kartalarning tarqalishi;

2000-yillar – internet asosidagi to'lov platformalari (PayPal, Alipay);

2020-yillar – markazlashtirilmagan raqamli valyutalar (Bitcoin, CBDC).

Ushbu evolyutsion zanjir shuni ko'rsatadiki, har bir yangi texnologiya avvalgisini to'liq almashtirmaydi, balki uni to'ldiradi. Bugungi kunda naqd pul, bank kartalari, onlayn va kripto to'lovlar parallel mavjud.

Texnologik rivojlanish va tartibga solishning roli

Mobil to'lovlar, raqamli hamyonlar va kripto valyutalarning paydo bo'lishi to'lov infratuzilmasining diversifikatsiyasini kuchaytirdi. Shu bilan birga, SEPA kabi xalqaro tashabbuslar to'lov tizimlarini standartlashtirish va integratsiyalashuv jarayonini jadallashtirdi. Markaziy banklar esa barqarorlikni ta'minlash, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va raqamli iqtisodiyotda ishonchli to'lov infratuzilmasini shakllantirishda asosiy regulyator sifatida faol rol o'ynamoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'lov tizimlari global moliyaviy infratuzilmaning ajralmas qismi bo'lib, ularning samarali ishlashi iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishning muhim omilidir. Hozirgi davrda to'lov tizimlari qog'ozga asoslangan, RTGS, paketli va kartaga asoslangan kanallar shaklida faoliyat yuritib, turli iqtisodiy ehtiyoj va moliyaviy talablarni qondirmoqda. Ayniqsa, RTGS tizimlari yirik to'lovlarda tezkorlik va ishonchlilikni ta'minlash, ACH tizimlari past qiymatli, ko'p sonli tranzaksiyalar uchun samarali mexanizm bo'lib xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, hujjatlashtirish, tegishli tekshiruv va yakuniy tasdiqlash kabi nazorat mexanizmlari to'lov tizimlarining xavfsizligi va ishonchlilikini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, PayPal, Hawala va Bitcoin kabi muqobil tizimlarning jadal rivojlanishi yangi imkoniyatlar bilan birga xavfsizlik va regulyativ muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Kelgusida blokcheyn texnologiyasi, markaziy bank raqamli valyutalari (CBDC) va sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni joriy etish to'lov tizimlarining samaradorligini oshirish hamda xalqaro to'lovlarni soddalashtirishda asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Treasury Alliance Group. (2014). Fundamentals of Payment Systems. Treasury Alliance Group LLC.
2. Bank for International Settlements. (2023). Payment, clearing and settlement systems in various countries. Basel: BIS.
3. Federal Reserve System. (2023). Fedwire Funds Service Operating Hours. Washington, DC: Federal Reserve.
4. SWIFT. (2023). SWIFT messaging standards and protocols. La Hulpe: SWIFT SCRL.
5. European Central Bank. (2023). SEPA implementation guidelines. Frankfurt: ECB.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA SUN'IY TINELLEKT**

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo‘minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o‘rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug‘ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug‘ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №1124 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilibiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
TASHKENT, UZBEKISTAN
23-24 OCTOBER

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

23-24
OCTOBER
2025

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS ФОРУМ UZBEKISTAN STRATEGY

ISSN: 2181-1016

Elektron pochta: ulugovabaxtiniso@gmail.com

Telefon: +998 93 529 83 29

Sayt: <https://dtai.tsue.uz>

Telegram: <https://t.me/Ulugovabaxtiniso>

ISBN 978-9910-8110-7-4

9 789910 811074

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI